

ISSIQ VA NAM IQLIM SHAROITIDA GAS TURBINASINING ISHLASHINI OSHIRISH UCHUN KIRISH HAVOSINING BUG`LANIB SOVUTISH TIZIMI ROLINI O`RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497203>

Yuldashev Akmaljon Akramjonovich

Namangan muhandislik-qurilish instituti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. *Ushbu maqola gaz turbinali elektr stantsiyalarining ish faoliyatini yaxshilash uchun kompressorga kiruvchi havoning bug'lanib sovutish tizimini o'rganishga qaratilgan. Bug'lanib sovutish qobiliyatining cheklovlari harorat nisbati, quvvat olish nisbati, issiqlik samaradorligining o'zgarishi va namlik nisbati bilan bog'liq xarakterli o'lchamlar bo'yicha tahlil qilinadi va shakllantiriladi*

Kalit so'zlar: *Gaz Turbinasi, Havo Sovutish, Quvvatni Oshirish, Bug'lanish Sovutgich.*

Kirish: Ko'pgina mamlakatlarda elektr energiyasini ishlab chiqarish sohalari ikkita haqiqiy muammoga duch kelmoqdalar, bu yoqilg'i narxlarining doimiy o'sishi va energiya talabining uzluksiz o'sishi. Ushbu talabni bajarish va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish uchun ularning ishlab chiqarish birliklarining ish faoliyatini yaxshilash zarur. Hozirgi kunda gaz turbinasi (GT) elektr stantsiyalari arzonligi, tez o'rnatilishi va elektr tarmoqlari o'zgarishining barqarorligi tufayli dunyoning bir qator mamlakatlarida keng qo'llaniladigan avlod birliklari hisoblanadi. Ushbu mamlakatlarning aksariyati GT ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan iqlim sharoitlarining keng doirasiga ega. Issiq iqlimli mamlakatlarda harorat ko'tarilishi tufayli GT quvvati yozda sezilarli darajada pasayadi. Shu bilan birga, yuqori harorat konditsionerga elektr energiyasiga bo'lgan talabning oshishiga olib keladi. Bunday qiyinchiliklar uchun GT quvvatini va issiqlik samaradorligini oshirish uchun bir necha urinishlar amalga oshirildi.

Zadpoor [1] ga ko'ra, kuch GT qabul qilish havosini sovutish uchun suvning bug'lanishi eng samarali usullardan biri bo'lgan bir necha usullardan foydalanilgan. Hatto keyin bunday mexanik siqish sovutish, yutilish sovutish va issiqlik energiyasi saqlash tizimi sifatida mavjud murakkab texnologiya bugun mavjud, sovutish bug'langan gaz turbinasi kirish havo ta'minoti harorat nazorat qilish uchun eng samarali iqtisodiy usuli bo'lib qolmoqda [2]. Bug'lanib sovutish ko'p usullar bilan erishish mumkin. Amalda, media tipidagi bug'lanish sovutish va to'g'ridan-to'g'ri sovutish usullar deb

nomlangan ikkita shakl ishlatiladi [3].Ko'pgina adabiyot asarlari gt quvvatini oshirishga kompressor qabul qilish havosini sovutish ta'sirini intensiv ravishda o'rganib chiqdi. Jonson [4] gt o'rnatish uchun bug'lanib sovutish texnikasidan foydalanishni muhokama qildi. Uning tadqiqotida hisoblash tartibi va o'rnatish hamda operatsiya tafsilotlari ham keltirilgan. Ameriet Al[5] tuman tipidagi havo sovutish tizimini qo'llagan, bu erda tuman nozullari suv quyadi

Odatda, kompressorni qabul qilish havosini sovutish uchun bug'lanish usullari xilma-xildir. Ushbu usullarning har biri o'zining afzalliklari va chegaralariga ega. Ushbu tadqiqotda bug'lanadigan havo sovutgichi uning cheklanishini sovutish jarayonini, quvvatni oshirish qobiliyatini va issiq va nam iqlim sharoitida uzoq vaqt davomida ishlaydigan GT ning issiqlik samaradorligini oshirish uchun ko'rib chiqiladi va tahlil qilinadi.

Rasm 1.Bug'lanish sovutgichi bo'lgan gaz turbinasi siklining sxematik diagrammasi

To'g'ridan-to'g'ri bug'lanadigan havo sovutish tizimi yordamida kompressor qabul qilish havosini sovutish orqali siklining ishlashini yaxshilash mumkin. Sovutish kompressor kirish manifoldlaridan oldin o'rnatilgan bug'lanadigan sovutgichda suv purkagichining bug'lanishi bilan erishiladi.

Sovutish tizimiga ulangan GT siklining tizimli tahlili bug'lanadigan havoni sovutish jarayoni uchun taqdim etiladi. Ishlashning yaxshilanishi iqlim sharoitiga va bug'lanadigan sovutgich samaradorligiga va ma'lum darajada gaz turbinasi bosimi nisbatiga kuchli bog'liqlikni ko'rsatdi. Bug'lanib sovutishning ishlashi maksimal quvvat olish va issiqlik samaradorligining o'zgarishini atrof-muhit sharoitlari bilan bevosita bog'laydigan umumiy jarayondir. Nihoyat, havo sovutish tizimining ishlashi ko'rib chiqildi. Bundan tashqari, issiqlik samaradorligi va quvvatni oshirish uchun "evaporative spray cooler" GT ning atrof-muhitga ta'sirini xam yaxshilaydi, chunki kirish havosidagi suv bug'ini oshirish azot oksidi (NOx) chiqindilarining miqdorini kamaytiradi, shuningdek havo yuvish tufayli changni kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Zadpoor_AA, Golshan. Adesiccant asosidagi bug'lanish sovutish tizimidan foydalangan holda gaz turbinasi siklining ishlashini yaxshilash. *Energiya* 2006; 31: 2652-2664.
2. Chaker M, Xomji CBM, Mee III TR. Gaz turbinali dvigatellarning kirish tumanlanishi. *Asme Turbo Expo materiallari*; 2001 yil 4-7 iyun; yangi Orlean, AQSh; 2001 yil.
3. AL-Hamdan ya, Sakar AA. Shuaiba Shimoliy elektr generatori elektr stantsiyasida Ge gaz turbinasining ishlashi bo'yicha bug'lanish sovutgichining rolini o'rganish. *Energiya Quvvati* 2013; 5:391-400.
4. Jonson RS. Sanoat gaz turbinasi qurilmalari uchun bug'lanadigan sovutgichlarning nazariyasi va ishlashi. *J Eng Gaz Turbinalari Quvvati* 1989;111:327-334.
5. Alhazmy MM, Najjor YSH. Havo sovutgichlari yordamida gaz turbinasi ko'rsatkichlarini oshirish. *App Therm* 2004; 24:415-429.
6. Bettocchi R, Spina PR, Moberti F. Gaz turbinasi kirish havosini adiabatik bo'lmagan to'yinganlik jarayoni yordamida sovutish. *ASME Cogen-Turbo Vena, Avstriya .ASME*; 1995.S. 1-10.